

de leurs camarades des autres écoles de spécialisation.

Quel est le but de l'enseignement commercial actuel? N'est-il pas exclusivement celui de créer d'humbles fonctionnaires?

Quelles sont les portes qui sont ouvertes aux anciens élèves des écoles de commerce? Toutes, me répondra-t-on. Est-ce vrai?!

Tandis que les élèves des facultés de droit, tandis que les élèves des facultés de médecine, tandis que les élèves des écoles polytechniques, militaires et autres sont: avocats, médecins, ingénieurs, etc., que sont nos jeunes gens? Ont-ils un qualificatif, une appellation propre, qui leur donne une occupation réservée à cette appellation?

Peut-on exercer la médecine sans être médecin; la chieane sans être avocat; l'architecture sans être architecte; les armes sans être officier? Alors que tout homme titré de toute école et même sans école peut, pourra et prétend être commerçant, banquier, directeur commercial, dans n'importe quelle institution, usine; chef de comptabilité, professeur de comptabilité, même expert-comptable?!

Sommes nous conséquents envers le plus élémentaire bon sens?

Non! Il faut, donc, reconnaître à nos jeunes gens des droits à l'instar des autres spécialistes.

Quels droits doit-on leur reconnaître?

Ne pourrai-on pas, par exemple, leur reconnaître le droit exclusif, d'être nommés dans toutes les fonctions publiques, ayant un caractère commercial, du comptable, dans toutes les branches ayant un caractère se rapportant à leur préparation? Telles sont: Directeurs de services commerciaux, comptables, chefs de comptabilité, contrôleurs, inspecteurs, directeurs dans les institutions financières (la Haute Cour des Comptes, la Caisse d'Épargne, les Chambres de commerce, les Compagnies de chemins de fer, de postes et télégraphes, de ports et docks etc.). Naturellement pour chaque fonction il est à choisir ceux dont le degré suffisant d'études et de pratique correspond à l'importance de la fonction. J'ai parlé des fonctions publiques, parce que dans les administrations privées, banques, entreprises commerciales ou industrielles le bon sens des administrateurs les préfèrent déjà. Tandis que pour les fonctions publiques, où les intérêts politiques peuvent intervenir, il est nécessaire qu'une loi régitte la nomination de certains fonctionnaires, pour le plus grand bien des contribuables et du public, qui sera ainsi servi par des employés compétents.

Ne pourrait-on pas reconnaître à nos gradués le droit de professer, si non pas même leur réserver l'exclusivité de quelques postes dans l'enseignement commercial élémentaire, secondaire et même supérieur, pour les matières ayant trait à la vie commerciale?

Je fais mention de: comptabilité, économie politique privée, géographie économique, correspondance commerciale, technologie, mathématiques commerciales et financières etc. Il est naturel qu'on devrait leur demander, alors, des études pédagogiques complémentaires parallèles.

Nous pourrions continuer la série des exemples

La question principale est, néanmoins, la création d'une appellation propre et la reconnaissance de leur spécialité à l'égal des autres branches d'enseignement spécialisé.

Dr. PIERRE DRAGANESCO—BRATESII

AFSCHRIJVING OP GOODWILL

De behandeling van het aan het hoofd dezes vermelde onderwerp van fiscaalrechtelijk standpunt, zal voor de lezers van dit Maandblad wel niet behoeven aan te vangen met een definitie

van goodwill. De Raad van Beroep te Haarlem (B. i. b. 4020) verklaarde daaronder te verstaan de meerdere waarde die een zaak heeft wegens de bestaande relaties, den stand en de organisatie. En noot 1 op B. i. b. 4085 stelt vast, dat in het belastingrecht de goodwill niet een fictieve maar een werkelijke waarde vertegenwoordigt. Inderdaad, op een bepaald oogenblik is die goodwill een reële waarde, wat duidelijk blijkt (zoals o.a. in het bij arrest H. R. 26 Juni 1929, B. i. b. 4537 behandelde geval van een overgenomen dokterspraktijk) uit de omstandigheid, dat er voor betaald wordt. Door het gebruik vermindert echter die goodwill, daar toch relaties plegen te verdwijnen en de oorspronkelijke organisatie in betekenis pleegt te verminderen. Wel is waar wordt tegenover de verdwijnende goodwill een nieuwe gevormd; de waarde daarvan valt naar het oordeel van den Minister van Financiën niet onder de opbrengst van het bedrijf (Verg. R. v. B. Zwolle 24 Januari 1928 in het weekblad der directe belastingen enz. 2981).

Nu mag op den voet van art. 10, tweede lid, der wet op de inkomstenbelasting 1914 afgeschreven worden op de bij de overneming eener zaak berekende goodwill, als bestanddeel der zaak bestemd om geleidelijk te verdwijnen, zulks ter goedmaking van het door verdwijnen van de overgenomen goodwill te lijden verlies (H. R. 25 Februari 1925, B. i. b. 3586; 2 Maart 1927, B. i. b. 4020). In verband daarmee is die afschrijving toelaatbaar, onverschillig of de zaak zelf in een bepaald jaar is voor of achteruitgegaan.

Vergeefs werd op het toelaatbare van afschrijving op betaalde goodwill een beroep gedaan door iemand, die wenschte af te schrijven op de kosten voor het behalen der acte Boekhouden M.O. (R. v. B. Haarlem 5 April 1929, B. i. b. 4666).

Naar goed koopmansgebruik is het volgens de beide aangehaalde arresten (B. i. b. 3586 en 4020) mogelijk jaarlijks op goodwill een vast percentage af te schrijven, uitgaande van het aantal jaren waarin de overgenomen goodwill geacht wordt verloren te gaan, maar ook om de afschrijving te regelen naar de omstandigheden van ieder jaar.

Doch op een goodwill, die niet tegen betaling is verworven, is volgens arrest H. R. 23 Januari 1929, B. i. b. 4468 geen afschrijving toegelaten; dus geen afschrijving op gevormde nieuwe goodwill.

In de hier ter sprake gebrachte materie besliste de H. R. 8 Mei 1929, B. i. b. 4511 nog de volgende drie punten:

Voor de beantwoording der vraag of afschrijving op goodwill toelaatbaar is, doet niet ter zake of het voor goodwill betaalde al dan niet in het bedrijf is ingebracht.

Niet voor alle deelgenooten in een bedrijf behoeft afschrijving op de goodwill naar den zelfden maatstaf te geschieden.

Eventueel moet bij het bepalen van de grootte eener afschrijving op goodwill ook rekening worden gehouden met het feit, dat onder bepaalde omstandigheden aanspraak bestaat op terugontvangst van een gedeelte van het voor goodwill betaalde bedrag.

Geven we als „happy end” en ter juiste omlijning hoever bij afschrijving op goodwill is te gaan, het volgende door ons bedachte geval. A. neemt in zijn zaak een compagnon C. op, welke laatste hem b.v. f 20.000.— louter voor goodwill betaalt. Na eenige jaren samenwerking, ziet A. het redelijke in om aan C., met wien hij compagnon blijft, van opgemeld betaald bedrag f 5000.— terug te geven. Indertijd is de f 20.000.—, als onbelastbare vermogensomzetting, niet onder A.'s inkomen belast (H. R. 13 Februari 1929 B. i. b. 4476). A. mag nu niet, als op betaalde goodwill, afschrijven op die f 5000.—.

Wie de hier ter sprake gebrachte rechtspraak raadpleegt, zal spoedig ontwaren, dat de H. R. de rechtsprekende autoriteiten als het ware van het billijke der afschrijving op goodwill heeft

moeten doordringen. Gemakkelijk was dit niet, waar het zoo moeilijk denkbaar is dat goodwill de bedrijfswinst gunstig beïnvloedt. Het resultaat van dezen rechtstrijd ontleent daaraan echter een groot deel van haar belangwekkende kracht.

B. VAN DEN BERG

**DE WETTELIJKE REGELING VAN HET
ACCOUNTANTSWEZEN**

Het bestuur van de Vereeniging van Academisch gevormde Accountants heeft tegen het ontwerp van de Staatscommissie-Accountantswezen 1928 enkele bezwaren, welke het aanleiding hebben gegeven, zich tot den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid te wenden met het verzoek, eenige wijzigingen in dit ontwerp aan te brengen, indien eventueel een wetsvoorstel mocht worden ingediend tot regeling van het accountantswezen op basis van het rapport en het ontwerp dier commissie.

Uit den aard der zaak kan het bestuur, nadat het zijn bezwaren, uitvoerig toegelicht, aan den Minister heeft voorgelegd, thans niet ingaan op bedenkingen, door anderen dan den Minister naar voren gebracht.

Het valt inderdaad moeilijk deze houding te blijven innemen, indien bedoeld request aan critiek wordt onderworpen op een wijze, waarmede het Bestuur zich in het geheel niet kan vereenigen, en wanneer er beweringen in worden gelezen, die er niet in staan.

Het Bestuur acht het noodig dit op te merken naar aanleiding van het artikel van Mr. Dr. F. C. van Geer in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Februari 1931.

De Redactie van dit Maandblad heeft den volledigen (woordelijken) tekst van het request ter kennis van de lezers gebracht, alvorens bedoeld artikel op te nemen. (Een ander blad heeft er de voorkeur aan gegeven het request achterwege te laten en alleen het artikel van de hand van Mr. van Geer te plaatsen).

Het Bestuur van bovenvermelde vereeniging meent nu te moeten volstaan met verwijzing naar hetgeen in het request zelve is betoogd.

Namens het Bestuur van de Vereeniging van Academisch gevormde Accountants,

G. BRACKEL, Voorzitter.

J. BRANDS, Secretaris.

UIT HET BUITENLAND

Red.: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN,
C. A. HUYSMAN en A. M. VAN RIETSCHOTEN

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Drang naar steeds uitgebreider wettelijke voorschriften

In de Engelsche Companies Act worden talrijke voorschriften gegeven om het publiek tegen misbruik te beschermen. Daarbij is men reeds zeer ver gevorderd op den weg van het geven van gedetailleerde voorschriften ter voorkoming van ontoelaatbare handelingen, in plaats van het toepassen van een stelsel van algemeene bepalingen. Dit leidt natuurlijk tot steeds

uitgebreider voorschriften en, hetgeen vooral gevaarlijk is, tot incidenteele voorschriften, naar aanleiding van voorgekomen misbruiken. Zoo werd b.v. in het Lagerhuis, vermoedelijk naar aanleiding van hetgeen in de „Hatry-affaire” was gebleken, gevraagd, om in de Companies-Act registratie van overheidswege van uit te geven aandelen voor te schrijven, teneinde te voorkomen, dat maatschappijen frauduleus meerdere aandelen van hetzelfde nummer zouden kunnen uitgeven. Voor de bestraffing van een dergelijke fraude zou deze bepaling geheel overbodig zijn, omdat de Forgery Act 1913 daarin reeds voorziet. Op deze wijze zal men kunnen doorgaan bepalingen te ontwerpen ter voorkoming van fraudes, die zich eens hebben voorgedaan, om daarin toch telkens weer voor het feit geplaatst te worden, dat den fraudeur toch nog andere wegen blijken open te staan. Een zoo sterk mogelijke, preventieve werking van wetten, die algemeene bepalingen bevatten, en tegen overtreding zware straffen eischen, komen ons voor het bedrijfsleven nuttiger voor, dan uitgebreide voorschriften, die steeds weder aanvulling behoeven. Wat een werk en kosten b.v. zullen jaar in jaar uit gemaakt moeten worden, wanneer een voorschrift tot registratie van aandelen, als hier boven genoemd, tot stand zal zijn gekomen.

Nu ook bij ons de wetgever blijkens onze nieuwe wet op de N.V. deze weg van gedetailleerde voorschriften is ingeslagen, mogen wij ons wel eens spiegelen aan de ervaringen, die anderen met een dergelijk systeem hebben opgedaan.

(*The Incorporated Accountants' Journal Jan. 1930*)

Propaganda

Door het Engelsche Ministerie van Arbeid is, in samenwerking met de leiders van openbare middelbare scholen, een serie vlugschriftjes ten dienste van de beroepskeuze uitgegeven. In die serie is nu als No. 6 verschenen „Accountancy”. Zelfs in Engeland is dit de eerste maal, dat van officieele zijde getracht wordt het wezen en de beteekenis van het accountantsberoep grootere algemeene bekendheid te verschaffen.

(*The Incorporated Accountants' Journal Jan. 1930*)

Accountants wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Aan een advertentie over bovengenoemd onderwerp ontleenen wij het volgende: „de ervaring leert, dat er een toenemende tendens waarneembaar is tot het eischen van schadevergoeding van accountants en liquidateuren in gevallen van vergissingen nalatigheid e.d. De Companies Consolidation Act verzwart de aansprakelijkheid nog aanmerkelijk. Volledige bescherming kan verkregen worden tegen matige kosten.”

Inderdaad het ei van Columbus voor een groot aantal der moeilijkheden, waarvoor de accountant zich bij de uitoefening van zijn praktijk geplaatst ziet. Of deze verzekering in Engeland eenigen opgang maakt, is ons niet bekend; dat zij bij ons vrijwel in het geheel niet voorkomt, meenen wij wel te kunnen aannemen. En gelukkig! Want een dergelijke verzekering moet op den duur funest werken op het verantwoordelijkheidsgevoel, dat juist in ons vak zoo'n groote beteekenis heeft en behoort te houden.

(*The Incorporated Accountants' Journal*)

Incompetente accountants en fraude

Op grond van de „Friendly Societies Act 1896” moet elk jaar de jaarrekening van een dergelijke wederkeerige verzekeringsmaatschappij door accountants ondertekend, aan den fiscus worden overgelegd. Daar geen beperkende bepalingen be-